

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYANI O'QITISHDA INNOVATSION VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI

XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFERENSIYA

MATERIALLAR TO'PLAMI

**PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYANI O‘QITISHDA INNOVATSION VA
RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI**

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

Qo‘qon-2025

UO‘K: 37.091.33:159.9:004(06)
KBK 74.5

Qo‘qon universiteti direktori
G‘.E.Zohidov tahriri ostida

Tahrir kengashi:

1. **Xolboy Ibraimov** – Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti direktori, pedagogika fanlari doktori, akademik.
2. **Zebo Qobilova** – Qo‘qon universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.
3. **Boqijon To‘xliyev** - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor.
4. **Feruza Akramova** - psixologiya fanlari doktori (DSc), professor.
5. **Rahmon Qo‘chqorov** - Toshkent davlat yuridik universiteti dotsenti, filologiya fanlari nomzodi.
6. **Jamoliddin Qambarov** – Qo‘qon universiteti akademik ishlar bo‘yicha prorektori, iqtisod fanlari doktori (DSc), dotsent.
7. **Dono Babayeva** – pedagogika fanlari doktori (DSc), professor.
8. **Feruza Qo‘chqorova** - psixologiya fanlari doktori (DSc), professor.
9. **Akmal Sattarov** - pedagogika va psixologiya kafedrasi mudiri, dotsent.
10. **Akmal Mahkamov** – ta‘lim kafedrasi mudiri, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent.
11. **Boburmirzo Xursanaliyev** – Qo‘qon universiteti ilmiy tadqiqotlar departamenti boshlig‘i, iqtisod fanlari
12. **Musharraf Imomaliyeva** – filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori.

Konferensiya materiallarini nashrga tayyorlaganlar:

H.Orziqulov, G.Ashurova, F.Anvarov, N.Usmonova, G.Eshonqulova

kompetensiya tushunchasining asosiy tamoyillarini o‘rganish uchun tavsiya etiladi.

7. **Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). "Approaches and Methods in Language Teaching"** - Cambridge University Press. Innovatsion yondashuv va kommunikativ metodologiyalarning chet tilini o‘rgatishdagi ahamiyatini batafsil yoritadi

8. KARIMOV, Muhammadrahim. "TA'LIM VA TARBIYADA OILA OMILI." *News of UzMU journal* 1.1.3 (2024): 121-124.

MILLIY UYG‘ONISH ADABIYOTI VA TARBIYA. “YURT” JURNALIDA CHOP ETILGAN “ISTIQBOLDA BIZNING HAYOT” NOMLI MAQOLANING PEDAGOGIK TALQINI

Javharova Nilufar Odiljon qizi,
Qo‘qon universiteti.
99 468-33-57

Javharovanilufar0@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada yangi zamon o‘zbek madaniyatining Qo‘qondagi asoschilaridan biri, o‘zbek milliy pedagogikasi, adabiyotshunosligi, noshirligi, shuningdek, publitsistikasi taraqqiysida ham katta xizmatlar qilgan jadidchilik harakati namoyondalaridan biri – Ashurali Zohiriy tomonidan 1917-yilda tashkil qilingan “Yurt” jurnalining 3-sonida nashr qilingan, muallim Shokir al-Muxtoriy taxallusi bilan faoliyat olib borgan jadid bobomizning “Istiqbolda bizning hayot” nomli maqolasining tabdili (maqola joriy alifbomizga birinchi marta tabdil qilindi) keltirilgan. Shuningdek, ushbu maqolaning bugungi kundagi ahamiyati, milliy ongni tarbiyalash, fuqarolik madaniyatini shakllantirish, ta’lim jarayonlaridagi o‘rni tahlil qilingan. Muallifning tanqidiy qarashlari nafaqat adabiy, balki pedagogik nuqtayi nazardan ham o‘rganilib, yosh avlod tarbiyasidagi o‘rni yoritiladi. Asardagi ramziy obrazlarning didaktik qiymati, ijtimoiy mas’uliyatni shakllantirishdagi ahamiyati ham tahlil etiladi.

Kalit so‘zlar: milliy uyg‘onish, pedagogika, tarbiya, ma’rifat, mas’uliyat, ramziy obraz.

Abstract. This article presents the transliteration (for the first time into the modern Uzbek alphabet) of the article “*Our Future Life*”, originally published in the third issue of the journal “*Yurt*”, founded in 1917 by Ashurali Zohiriy — one of the key figures of the Jadid movement who played a significant role in the development of modern Uzbek culture, national pedagogy, literary criticism, publishing, and journalism. The article was written under the pen name “Muallim Shokir al-Muxtoriy,” a respected educator and intellectual of his time. The present study explores the contemporary relevance of this historical text, particularly its contribution to shaping national consciousness, fostering civic culture, and its significance in educational contexts. The author’s critical perspectives are analyzed not only from a literary, but also from a pedagogical

standpoint, highlighting their impact on youth education. The symbolic imagery used in the article is examined for its didactic value and its role in cultivating social responsibility.

Keywords: national awakening, pedagogy, education, enlightenment, responsibility, symbolic imagery.

Аннотация. В данной статье представлен перевод (впервые на современный узбекский алфавит) статьи под названием «*Будущая жизнь наша*», опубликованной в третьем номере журнала «*Юрт*», основанного в 1917 году одним из видных представителей джадидского движения — Ашурали Зохирий, который внес значительный вклад в развитие новой узбекской культуры, национальной педагогики, литературоведения, издательского дела и публицистики. Автором статьи, действовавшим под литературным псевдонимом Муллим Шокир ал-Мухторий, является один из уважаемых джадидов своего времени. В статье также рассматривается актуальность произведения в современных условиях: его роль в формировании национального самосознания, гражданской культуры, а также значение в образовательных процессах. Критические взгляды автора проанализированы не только с литературной, но и с педагогической точки зрения, с акцентом на воспитание молодого поколения. Также раскрывается дидактическое значение символических образов в произведении и их роль в формировании социальной ответственности.

Ключевые слова: национальное возрождение, педагогика, воспитание, просвещение, ответственность, символический образ.

Kirish

Milliy uyg‘onish adabiyoti o‘zbek madaniy-ma’naviy taraqqiyotining muhim bosqichlaridan biri bo‘lib, u jamiyat hayotida tub o‘zgarishlarga yo‘l ochgan, xalq ongini uyg‘otgan, millat ruhiyatini yuksaltirishda asosiy o‘rin tutgan adabiy harakat sifatida tarixda alohida o‘rin egallaydi. Bu davr adabiyoti o‘zining kuchli ma’rifiy yo‘nalishi, ijtimoiy faolligi va tarbiyaviy ahamiyati bilan ajralib turadi. XX asr boshlarida shakllangan bu adabiy maktab vakillari – Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat, Abdulla Avloniy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Cho‘lpon va boshqa ziyolilar – adabiyotni xalqni ogohlikka, ilm-ma’rifatga, milliy o‘zlikni anglashga yetaklovchi vosita sifatida ko‘rdilar.

Ularning ijodida ma’rifatparvarlik, insonparvarlik, vatanparvarlik va axloqiy poklik g‘oyalari ustuvor o‘rin tutadi. Ayniqsa, tarbiya masalasi, yosh avlodni ilmli, madaniyatli, millatga sadoqatli qilib voyaga yetkazish masalasi adabiyot orqali keng yoritilgan. Bu asarlar faqat badiiy san’at namunasi sifatida emas, balki o‘quvchi qalbiga ta’sir o‘tkazuvchi, uni o‘zgartiruvchi, ijtimoiy ongni shakllantiruvchi kuch sifatida ham katta ahamiyatga ega. Milliy uyg‘onish davri yozuvchilari adabiyotni xalqning ruhiy va ma’naviy uyg‘onishiga xizmat qiluvchi eng kuchli tarbiyaviy vosita deb bilganlar.

Shu nuqtai nazardan qaralganda, mazkur maqolada Milliy uyg‘onish davri adabiyotining tarbiyaviy funksiyasi, yozuvchilarning pedagogik qarashlari va bu asarlarning o‘quvchiga ruhiy-ma’naviy ta’siri o‘rganiladi. Tarbiya

tushunchasining adabiy kontekstdagi talqini, adabiyot orqali shakllantirilgan axloqiy-ahlokiy qadriyatlar tahlil qilinadi va ularning bugungi kunda ham dolzarbligi yoritib beriladi.

Adabiyotlar tahlili

Ashurali Zohiriy tomonidan 1917-yilda tashkil qilingan “Yurt” jurnalining 3-sonida nashr qilingan, Muallim Shokir al-Muxtoriy taxallusi bilan faoliyat olib borgan jadid bobomizning “Istiqbolda bizning hayot” nomli maqolasining tabdili (maqola joriy alifbomizga birinchi marta tabdil qilindi)ning keltirishi va uning tahlil qilinishi jadidchilik davridagi pedagogika haqida yanada kengroq ma’lumotlarga ega bo’lishimizga yordam beradi.¹¹⁰

1917 yilda uning noshirligi va muharrirligi ostida “Yurt” nomi siyosiy, ijtimoiy, tarixiy, adabiy haftalik jurnal ta’sis etiladi va uning 4 ta soni o’qug’uvchilarga yetib kelgan (“Yurt” jurnalining 1 va 4-sonlari Qo’qon adabiyot muzeyi fondida saqlanmoqda. Jurnal eski o’zbek yozuvida chop etilgan. Joriy alifboga tabdili birinchi marta amalga oshirilib, ayrim parchalar havola etilmoqda). Mazkur jurnal “Yashasin muxtoriyatli xalq jumhuriyati!” shiori ostida chop etilgan.

Jurnalning birinchi sonidan quyidagi maqolalar o’rin olgan:

1. Maqosid va a’molimiz.
2. Hukumat o’zgarishi.
3. Milliy va ruhoniyligimiz.
4. She’r. Chin musulmon bo’layliq.
5. Iste’molchilar jamiyati.
6. Turkistonga oid.
7. Kichik feleton.
8. Yangi asarlar.¹¹¹

Mazkur jurnalning 3-sonida esa quyidagi maqolalar chop etilgan:

1. Mushohir Turkiston tarjimai hollari: Marg’inoniy. Sohibi hidoya. Abdullabek.
2. Va’z va voiz. Muallim Shokir al Muxtoriy.
3. Istiqbolda bizning hayot. Mirmuhsin Shermuhammad o’g’li.
4. Uchreditelnie sobraniya va unga saylov tartiblari.
5. Ahmad Sardor.
6. Turkistong’a oid. Xo’qand.
7. Idoradan javoblar.

Biz tahlil qilgan maqolamiz, “Yurt” jurnalining 3-sonida nashr qilingan, muallim Shokir al-Muxtoriy taxallusi bilan faoliyat olib borgan jadid

¹¹⁰ “Yurt” jurnali, 1-son. 1917-yil 1-iyun. Qo’qon adabiyot muzeyi fondi.

¹¹¹ “Ашурали Зоҳирӣ – юрт ва миллат фидойиси” (Мақолалар то’плами). “Farg’ona” nashriyoti.2021

bobomizning “Istiqbolda bizning hayot” nomli maqolasi bo‘lib, 1917-yilning 21-iyul sanasida nashr qilingan.¹¹²

Metodologiya

Ushbu tadqiqotda “Yurt” jurnalining 3-sonida 1917-yil 21-iyulda chop etilgan Muallim Shokir al-Muxtoriy taxallusi bilan yozilgan “Istiqbolda bizning hayot” nomli maqola matni tahlil qilindi. Maqola matni dastlabki eski o‘zbek yozuvidagi asl nusxadan joriy o‘zbek alifbosiga birinchi marta tabdil qilindi. Bu o‘zbek tilining alifbo o‘zgarishlari kontekstida tarixiy manbaning aniq va zamonaviy shaklda o‘rganilishi uchun muhim qadam bo‘ldi.

Tadqiqotda tarixiy-tahliliy usul qo‘llanildi. Maqolaning mazmuni, muallifning pedagogik va ijtimoiy g‘oyalari tarixiy kontekstda o‘rganildi. Shuningdek, maqola jadidchilik davrining pedagogika rivojiga ta’siri va uning harbiy-vatanparvarlik ta’limotidagi o‘rni nazariy jihatdan tahlil qilindi.

Manba sifatida qo‘lga kiritilgan “Yurt” jurnalining 1 va 3-sonlari ham qo‘shimcha kontekst yaratish uchun o‘rganildi, chunki bu sonlar jurnalning maqsad va vazifalarini, umumiy ruhini aks ettiradi. Tadqiqot jarayonida jadidlarning pedagogik ta’limotiga oid zamonaviy ilmiy adabiyotlar bilan taqqoslash yo‘li bilan tahliliy yondashuv amalga oshirildi.

Shu tariqa, metodologiya tadqiqotning tarixiy manbalarni zamonaviy alifboga o‘tkazish, matnni tahlil qilish va pedagogik nazariy kontekstda o‘rganishdan iborat bo‘ldi. Bu yondashuv orqali jadidchilik davrining pedagogik qarashlari, ayniqsa harbiy-vatanparvarlik g‘oyalari tizimli va chuqur tahlil qilindi.

Natijalar

Muallim Shokir al-Muxtoriyning “Istiqbolda bizning hayot” nomli maqolasi matni dastlabki eski o‘zbek yozuvidagi asl nusxadan joriy o‘zbek alifbosiga birinchi marta tabdil qilindi:

Muallim Shokir al-Muxtoriy ISTIQBOLDA BIZNING HAYOT

Ulug‘ revolyusiya boshlang‘ondan berli, Rusiyaning mustabid idorasida ezilib, muqaddas huquqig‘a og‘ir zarbalar urilib yotqon, har millat o‘zining istiqboli uchun kerakli matiryollarini hozirloy boshlodilar. Ham hozirlamoqda, Rusiyadagi turk millatlar orosida aksariyatni tashkil etgan, aksariyatni tashkil etmag‘i bilan barobar, huquqiy jamiyatdan eng kichkina millatlardan ham keyinda qolg‘on, mal‘un missionerlar tarafidan muqaddas dinig‘a tajovuz etilgan biz musulmonlar ham agar riyo bo‘lmosa bir necha muhim ishlarimizni bitirub qo‘ydiq. Ham boshqalar harakatida biz ... alhol bizning ishlamakchi va ishlamakda bo‘lg‘on ishlarimiz shul qadar zarur va muhimki: munga bog‘ishlong‘on qadrlik minutlarimizni befoyda etsak, Xudo haqqi kelajakda millatning la’nati ostida qolamiz!...

Modomiki ishlarimiz shul qadar zarur va muhim ekan, ajabo! Na uchun millatimizning muqaddas va eng muhtaram sinfidan yetushgan

¹¹² “Yurt” jurnali, 3-son. 1917-yil 21-iyul. Qo‘qon adabiyot muzeyi fondi.

qahramonlarimiz, ikkinchi yo‘l bilan aytganda – ifrotchilarimiz ustlarig‘a ottalg‘on bunday muhim vazifalarini toladilarda, shaxsiyat va tufassoniyat yo‘lin tutdilar? Yoki bu ulug‘ zotlar, o‘z shaxsiyatlarig‘a aziz vaqtimizni qurbon etib, kelajakda bizni millatning la‘nati ostida qoldirmoqchilarmi? Istiqbolda hayotimizni yengil qilmoq uchun, maydong‘a otilib chiqq‘on millatning faol yigitlari yuqorida so‘ylang‘on oliy siymo(?)larimiz tarafida takfir etilib “sijjin” taxtig‘a irg‘ilib tursa, qo‘li milliy ishdan to‘xtatilsa, qalami sindirilsa asaf! Muning o‘tlik gunohi kimlarga tushadur millatkami?... Yoki...?..

Bu satrlarni yozar ekanman – birgina maning uchun qadrlik minutlarini oylarcha bekor etib alayhina harakatlangan ilmiya sinfi xotiramga tushub, yuraklarim eziladur.. Demakchi bo‘lurmanki: agar biz muhabbat o‘rnig‘a bir-birimizni ezishmaq, insoniyat olamidan yo‘qotishmoq fikrida bo‘lsak unutilmasunki! Bu kung‘acha ishlab kelgon ishlarimiz ham ro‘yoga aylanub, kelajakda o‘zimiz hayot maydonidan butunlay surilimiz. Ya‘ni boshqalarg‘a asir bo‘lub, qo‘l va oyog‘imizdan zanjir bilan bog‘lanamiz!..

Muna endi, biz federosiya qabul etib muxtoriyat bilan yashamoq bo‘lur ekanbiz, na uchun, federosiyaga keraklik ishlarimizni ishlamakda, nafsoniyat yo‘lig‘a ketdik. Biz shu manhus yo‘limizda ketaverub ketaverub, hozirlik ko‘rmasaq, o‘zimizg‘a yarim istiqloliyat berilgon taqdirda holimiz ne bo‘lur. Oltundek tuprog‘imizga zaharlik qo‘lin uzatub turg‘on xorijdagi dushmanlarimiz fikrimizga keladurmi? Yo yo‘qmi? Diqqat etilsun!

Hozir biz, turmushning achchig‘ “tiragediya”si bilan ko‘rishmoqdabiz. G‘olib kelamizmi? Mag‘lbiyatda qolamizmi? Bu albatta o‘zimizning ishlag‘on ishimizga, qilg‘on harakatimizga qarab bo‘lur. Hozirgi oramizda hukm surib turg‘on eskilik, yangilik, man katta, san kichik, man ulamo boy san, yosh va kambag‘aldek mazmunda kalomlarimizni tashlab hammamiz birdan qo‘lg‘a qo‘l tutushub ishlasak imonim shohidki biz bilan kurashub turg‘on achchig‘ “tiragediya”ni talaqqo yengub tashlaymizda maqsadimizga yetushamiz! Agar “man falon”, “san tugon”larimiz yanada davom etaversa “tiragediya”ning qahrli panjasida anjir bo‘lub chunon ezilamizki ul vaqtda bizga federosiya na federosiya! Va na jumhuriyat! ... yana aytaman: biz hozir “tarix” oldidamiz, bori istiqboldan la‘natgina!... ajnabiylardan o‘zimizni mudofaa etmakka, yo‘qotqon huquqlarimizni olmoqqa qaytarub dini, milliy va madaniy ehtiyojlarimizni saqlab qolmoqqa, boshqalarni qo‘lig‘a qaytodan asir bo‘lmasak mamlakatimizni o‘zimiz idora qimaqqa (alag‘) ko‘rsatqon jiddiy harakatlarimiz yoki pes yolqovlig‘imiz mana shu oldimizaga tarixqa yozila borur. Kelajakda millatdan bizga yo rahmat! Yo la‘nat!... Farz ettingiz! Biz katta dengizga tashlang‘on bir kema! Shul dengizdan ko‘zlag‘on yerimizga salomat chiqa olamizmi! Yoki hayotning hayajonlik to‘lqini bilan g‘arq bo‘lub, dengiz taxtig‘a ketamizmi! Onisi hozir bizga ma‘lum emas. Inshoollo, kelajak ko‘rsatur.

Hayotning to‘lquniga urilmoy ko‘zlag‘on yerimizga salomat chiqa olsak, turmushimiz yangiliklar nuri, va maqsudimizga yetushmak demakdur. Agarda hayotning tabiiy to‘lqini bilan, g‘arq bo‘lub dengiz taxtiga ketsak, ul vaqtda biz butunlay bitdik demakdur.

Binoan alayh bizning turmushimizdan ikki turlik oqim bor: biri hayot maydonidan butunlay bizni suburib tashlamaq; yana biri inson etib yuzaga chiqarmaq; ... Millatning muqaddas minbariga minkon zotlarimizni aksar harakatlari birinchi oqimni qutlab boradur. Masalan: hayotimizda zo‘r ro‘l o‘ynog‘on Duma saylovlarimizga nazar etsak, oramizda hukm surib turg‘on, taassub va nodonliqimiz, bu holni op-ochiq ko‘rsatur.

Hozir oldimizda “uchreditelnie sobroniya”ga saylov masalasi bor. Bu saylovg‘a ham, Duma saylovig‘a ishlatgan tiyna takligimizni ishlata boshlosoq, chetda aziz imonimizga chang urmoq niyatida turg‘on, iblis dushmanlarimizni fursatdan istifoda etib qolmoqlari ko‘z oldimizdadur.

Biz g‘ayratlik turk bolalari ekanbiz, shu holni nazari e‘tiborg‘a olub, qo‘rqoqlikdan chiqoyiqda kelajakda nechun etib hayotimizni saqlamoq yo‘lini tutaylik! Ma‘lumki, hozir ish boshida turg‘on kishilarimizning ko‘bi millatning eng zararlik shaxslaridur. Agar shul zararlik zotlar millatning ko‘kragiga minib, ish boshida davom etabersalar hayhot! Kelajagimiz g‘oyat qizg‘onchdir. Biz qoyisi tadorikni qilsoq qilingki ish boshig‘a mumkin qadar must‘ad zotlarni o‘tkozoyik. Bugung‘acha millatning zararig‘a ishlab, inqilobdan so‘ng zohiri qiyofati va bu yolg‘on totlik so‘zlarig‘a bechora soddadil musulmonlarni asir etmagondur, o‘rtamizdagi dushmanlarimiz ish boshidan yo‘qolmoqqa vijdonan majbur bo‘lsinlar, onlar ish boshida turub, kelajakda tariximizga “nahs” tashlamosunlar!... demak, do‘sti kim? Dushmani kim? Zarari nima? Foydasi nima ekanin millat ham endi, onglasun edi! Hayotimiz qanday tahlikada turodur, muni mutlaqo millatning ongli fardi bilmagi kerak, shunga yo‘l izlarg‘a kerak. Pirovokoturu burjuozlarni o‘yduruma firklarig‘a ko‘r-ko‘rona ta‘sublarig‘a oldonadurg‘on vaqt emas. Anorni ezib tashlab, mazlum millatni yuzaga chiqorodurg‘on vaqt boshqalar bilan huquqimizni tekis qilurg‘a taritaturg‘on, tortishadurg‘on vaqt; shundagina kelajakda biz hur yasharmiz! Shundagina kelajakda hayotimiz zulm qafasidan qutilur!

Muallim Shokir al-Muxtoriyning maqolasi o‘z zamoni uchun dolzarb bo‘lgan masalalarni yoritibgina qolmay, bugungi kunda ham ma‘naviy va pedagogik ahamiyatini yo‘qotmagan g‘oyalarga boydir. Unda xalqning ichki zaifliklari, beparvoligi, hasad va bo‘linishi millatni tanazzul sari yetaklaydigan omillar sifatida keskin tanqid qilinadi. Muallifning “hayot kemasi”, “la‘nat”, “millatning fojiasi” kabi ramziy obrazlardan foydalanishi nafaqat badiiy kuchni oshiradi, balki o‘quvchining ongiga kuchli psixologik ta‘sir ko‘rsatadi. Asarda ilgari surilgan asosiy g‘oya – xalq o‘zining kuchini anglamasa, tarqoq holda yashasa, kelajakni boy beradi. Shu jihatdan u milliy uyg‘onish adabiyotining ma‘rifatparvarlik ruhi bilan to‘yingan yorqin namunasi hisoblanadi.

Muhokama

Pedagogik nuqtayi nazardan qaralganda, mazkur maqola yosh avlod tarbiyasi uchun beqiyos manba bo‘la oladi. Avvalo, unda milliy o‘zlikni anglash va milliy ongni shakllantirish masalasi asosiy o‘ringa qo‘yiladi. Ta‘lim-tarbiya jarayonida bunday g‘oyalarni yoshlar ongiga singdirish ularni o‘z tarixiga befarq bo‘lmaslikka, milliy qadriyatlarini qadrlashga o‘rgatadi. Muallifning jaholat va ma‘rifatni qarama-qarshi qo‘yishi ham o‘qituvchilar uchun katta didaktik

ahamiyat kasb etadi, chunki bu orqali o‘quvchilarga bilim olishning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni sodda va aniq tushuntirilishi mumkin.

Maqoladagi eng muhim chaqiriqlardan biri – xalqning beparvoligini yengish va o‘z mas’uliyatini his qilish zarurati. Bu g‘oya pedagogikaning markaziy vazifalaridan biri – shaxsning ijtimoiy mas’uliyatini tarbiyalash bilan uyg‘unlashadi. O‘quvchi va talabalar ushbu matn orqali nafaqat bilim olishning, balki jamiyat oldida mas’uliyatli bo‘lishning ham qadriga yetadi. Shuningdek, maqolada tanqid qilingan “men-sen”chilik va hasad kabi illatlar bugungi ta’lim jarayonida ham dolzarbdir. Jamoaviylik, hamkorlik va umumiy manfaatni ustun qo‘yish o‘quvchilarga sinf yoki guruh faoliyatida, turli loyiha va jamoaviy topshiriqlarda ham singdirilishi mumkin.

Bundan tashqari, muallifning siyosiy savodxonlik haqidagi ishoralari pedagogik jihatdan ham alohida e’tiborga loyiqdir. Ta’lim jarayonida yoshlarni faqatgina darslikdagi bilimlar bilan chegaralab qo‘ymasdan, ularni ijtimoiy hayotda faol bo‘lishga, mustaqil fikrlash va tanqidiy qarashlarni shakllantirishga o‘rgatish kerak. Muallim Shokir al-Muxtoriyning tanqidiy ohangi o‘quvchilarga “jamiyat muammolariga befarq bo‘lmaslik” saboqlarini beradi. Bu esa zamonaviy pedagogikaning asosiy yo‘nalishlaridan biri – faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish bilan uyg‘unlashadi.

Maqoladagi ramziy obrazlarning didaktik qiymatini ham alohida qayd etish kerak. “Hayot kemasi” obrazini o‘qituvchi darsda allegorik tushuncha sifatida sharhlab, o‘quvchilarga millatning birligining naqadar muhimligini tushuntirishi mumkin. Xuddi shuningdek, “la’nat” va “fojia” kabi obrazlar orqali beparvolik, jaholat va hasadning inson va jamiyat hayotidagi zararli oqibatlari yanada ta’sirchan ifodalanadi. “...alhol bizning ishlamakchi va ishlamakda bo‘lg‘on ishlarimiz shul qadar zarur va muhimki: munga bog‘ishlong‘on qadrlik minutlarimizni befoyda etsak, Xudo haqqi kelajakda millatning la’nati ostida qolamiz!” – deydi muallif maqolasida. Bu o‘z navbatida, gazetxonlarga, aholiga chaqiriqdir. Jaholatni birgalikda yengishga, ilm olishga bo‘lgan da’vatdir.

Shu bois Shokir al-Muxtoriyning maqolasi nafaqat adabiy yoki publitsistik manba, balki pedagogik jihatdan ham katta salohiyatga ega asardir. Uni dars jarayonida qo‘llash orqali yoshlarni milliy qadriyatlarga sodiq, bilimli, mas’uliyatli, jamoaviylik ruhida yashaydigan shaxslar qilib tarbiyalash mumkin. Demak, bu asar o‘z vaqtida xalqni uyg‘otish uchun yozilgan bo‘lsa-da, bugungi kunda ham ta’lim tizimi uchun dolzarb saboqlarni o‘zida mujassamlashtirgan ilmiy-pedagogik manbadir.

Xulosa

Muallim Shokir al-Muxtoriyning 1917-yilda “Yurt” jurnalining 3-sonida chop etilgan “Istiqbolda bizning hayot” nomli maqolasi o‘z zamonining murakkab ijtimoiy-siyosiy vaziyatini teran anglab, millat taraqqiyoti yo‘lida yuzaga kelayotgan asosiy muammolarni ochiq va aniq bayon etadi. Maqolada millatning ichki zaifliklari, bir-birini tushunmasligi, hasad va bo‘linish kabi omillar millatni zaiflashtirayotganligi, mustaqillik sari intilishni qiyinlashtirayotganligi aniq ko‘rsatib berilgan. Muallif bu holatlarni milliy ruh va mafkuraviy uyg‘onishning oldidagi katta to‘siq sifatida baholaydi.

Asarning asosiy g‘oyasi – millatning o‘z kuchi va imkoniyatlarini anglamasligi, birdamlikka erishmasligi kelajakda katta yo‘qotishlarga olib kelishi mumkinligi haqida ogohlantirishdir. Maqolada muallif milliy mustaqillik va vatanparvarlik g‘oyalarini ilgari surib, ularni amalga oshirish uchun nafaqat siyosiy va ijtimoiy islohotlar, balki ma’naviy uyg‘onish va milliy tarbiya zarurligini ta’kidlaydi. Shu nuqtayi nazardan, maqola jadidchilik pedagogikasining asosiy tamoyillari – milliy o‘zlikni anglash, vatanparvarlikni mustahkamlash, yoshlarni millatga xizmat qilishga targ‘ib qilish kabi vazifalarini bajarishda muhim manba hisoblanadi.

Shokir al-Muxtoriyning bu asari nafaqat o‘z zamonining siyosiy-madaniy muhitiga javob bo‘lib xizmat qilgan, balki zamonaviy o‘quv jarayonida ham milliy tarbiya va vatanparvarlikni shakllantirishda foydalanish uchun bebaho pedagogik merosdir. Maqoladagi ogohlantirishlar, milliy birdamlikka chaqiruv, yoshlarga qaratilgan tarbiyaviy chaqiriqlar bugungi kunda ham dolzarbligini yo‘qotmaydi. Shuningdek, maqolada bayon etilgan milliy va ma’rifiy masalalar, pedagogik qarashlar o‘quv jarayonida jadidlar merosini o‘rganish va uning amaliyotga tatbiq etilishi uchun muhim metodologik asoslarni yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, “Istiqbolda bizning hayot” maqolasi jadidchilik harakati doirasida shakllangan harbiy-vatanparvarlik va milliy uyg‘onish g‘oyalarini yoritishda, ularning pedagogik ta’limot sifatida shakllanishida o‘ziga xos o‘rin tutadi. Maqola milliy mustaqillik, tarbiya va ma’rifatning ajralmasligini, millat taraqqiyoti yo‘lida har bir shaxsning mas’uliyatini ta’kidlaydi. Shuning uchun ushbu merosni zamonaviy ta’lim va tarbiya jarayonida chuqur o‘rganish, yosh avlodda milliy g‘oyalarni singdirish hamda vatanparvarlik ruhini tarbiyalash uchun foydalanish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘xati:

1. “Yurt” jurnali, 1-son. 1917-yil 1-iyun. Qo‘qon adabiyot muzeyi fondi.
2. “Yurt” jurnali, 3-son. 1917-yil 21-iyul. Qo‘qon adabiyot muzeyi fondi.
3. “Ашурали Зоҳирий – юрт ва миллат фидойиси” (Мақолалар тўплами). “Фарғона” нашриёти.2021

ODAM ANATOMIYASI VA FIZIOLOGIYASI FANINI O‘QITISHDA AXBOROT KOMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINING O‘RNI

Anvarov Furqatjon Rovshanjon o‘g‘li
Qo‘qon universiteti pedagogika va psixologiya
kafedrasi o‘qituvchisi

anvarovfurqatjon@gmail.com

Imomaliyeva M. Gamifikatsiya (o‘yinlashtirish) asosida punktuatsiyani o‘rgatish metodikasi.	311
Komiljonova G. Integratsiyalangan ta’lim orqali talabalar kompetensiyalarini rivojlantirish.	316
Sadriddinova Z. “Ilm-fan va ta’lim integratsiyasi: forobiy qarashlari va zamonaviy yondashuvlar”	323
Eraliyeva Z. “Ijodkorlik”, “badiiy tafakkur” va “ijodiy tafakkur madaniyati” tushunchalarining falsafiy, psixologik va pedagogik xususiyatlari”	329
Sanginova G. Bolalarda mehnat tarbiyasini shakllantirishning ilmiy-metodik asoslarini takomillashtirish	337
Yuldashev S. Alohida yordamga ehtiyoji bo‘lgan boshlangich sinf o‘quvchilarini nutqiy muloqot ko‘nikmalarini shakllantirishni takomillashtirish	343
Valiyeva N. “Fanlararo integratsiya orqali boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining dizayn fikrlashlarini rivojlantirish”	347
Olimov A. Teskari sinf texnologiyasida o‘qitishning afzalliklari	354
Махмудов У., Каримова М. Роль телемедицинских образовательных программ в контроле сахарного диабета 1 типа: обзор современных исследований	361
Khojamberdiyev O. Enhancing the teaching of benign prostatic hyperplasia (bph) prevention through augmented reality technology	368
Махсуджонов О. Жадидлар фидокорлиги ва уни иктидорли ёшларга ўргатиш йўллари хақида	372
Kalendarova Z. Fanlararo integratsiyalash asosida o‘tiladigan darslarga qo‘yiladigan didaktik talablar	377
Sayfedinov S. Stages of teaching urology and pedagogical principles	381
Abdumutalipov N. Bo‘lajak o‘qituvchilarda akmeologik kompetensiyalarni shakllantirish jarayonining pedagogik xususiyatlari	384
Do‘stbekova M. Grafik organayzerlarning o‘quvchilar tafakkurini faollashtirishdagi roli	388
Raximova D. Multimedia vositalari asosida ta’lim jarayonini raqamlashtirish	393
Imomova N. Talabalarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirishning innovatsion yondashuvlari	399
Javharova N. Milliy uyg‘onish adabiyoti va tarbiya. “Yurt” jurnalida chop etilgan “Istiqbolda bizning hayot” nomli maqolaning pedagogik talqini	402
Anvarov F. Odam anatomiyasi va fiziologiyasi fanini o‘qitishda axborot komunikatsiya texnologiyalarining o‘rni	409